

O'zbek tili vazifadosh boshlovchilarining uslubiy xususiyatlari

Mashrabjonov Oybek

Yetakchi o'qituvchi

Andijon davlat chet tillar

instituti magistranti

Annotasiya. Mazkur maqola "Vazifadosh bog'lovchilarning funksional xususiyatlari" deb atalgan bo'lib, bunda Vazifadosh bog'lovchilar va ularning qo'llanilishiga aloqador ma'lumotlar batafsil bayon qilib berilgan. Ushbu maqolada vazifadosh bog'lovchilarning matnda qo'llanishida yuzaga keladigan uslubiy va pragmatik jihatlari to'g'risida ham qator ma'lumotlar ham keltirib o'tilgan. Bilan, na..., na..., -u, -yu da yordamchilari hamda balki modal so'zi vazifadosh bog'lovchi o'rnida qo'llana olishi misollar bilan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bog'lovchi, pragmatika, uslub, bo'lak, ma'no, munosabat, sintaksis, gap

Аннотация. В статье под названием «Функциональные аспекты функциональных союзов» изложены сведения о функциональных союзах и их использовании. В статье рассматриваются методологические и прагматические особенности, возникающие при употреблении в тексте функциональных союзов. "билан, на..., на..., -у, -ю" вспомогательные слова и "балки" модальное слово на примере доказано, что они могут употребляться как функциональные союзы.

Ключевые слова: союз, прагматика, метод, части речи, значение, отношение, забота, синтаксис, речь, предложение

Annotation. This article which is named "Functional aspects of functional conjunctions" conveys information about functional conjunctions and their use. The article discusses the methodological and pragmatic features that arise in the use of functional conjunctions in the text. "bilan, na..., na..., -u, -yu" auxiliaries and "balki" the modal word have been proved by example that they can be used as a functional conjunctions.

Key words: conjunction, pragmatics, method, parts of speech, meaning, attitude, concern, syntax, speech, sentence.

Ilmiy adabiyotlarda ko'makchi, bog'lovchi va yuklama "yordamchi so'zlar" turkumiga kirishi bayon etilgan. Bularning ichida ko'makchi leksemashakl tarkibiga kiradigan morfema bo'lib, noparadigmatik morfemalar majmui hisoblanadi. Demak, grammatik birlik turkumlari deganda avvalo bog'lovchi va yuklama nazarda tutiladi¹. Bog'lovchi - gap bo'laklari va sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladigan yordamchi so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. Bog'lovchi so'zlar orasidagi, gaplar orasidagi sintaktik munosabatni ta'minlaydi va ma'lum bir grammatik ma'noni ifodalaydi. Mas, kitob

soʻzining lugʻaviy maʼnosi ustiga ot, turdosh ot, aniq ot, yakka ot maʼnosi yuklangan boʻladi. Hamda soʻzida "gap boʻlaklari va sodda gaplarni bir-biriga bogʻlash" uning asosini tashkil etadi.

Bogʻlovchilar sintaktik aloqaning qanday turini ifodalashiga koʻra teng bogʻlovchilar va ergash bogʻlovchilar deb nomlangan ikki guruhga boʻlinadi. Hozirgi oʻzbek adabiy tiliga oid barcha darsliklarda bogʻlovchilar gapdagi vazifasiga koʻra ikki guruhga ajratish orqali tasnif qilinadi: 1) teng bogʻlovchilar 2) ergashtiruvchi bogʻlovchilar2.

Teng bogʻlovchilar sodda gaplar tarkibidagi (va yana qoʻshma gaplar tarkibidagi) qismlarni oʻzaro teng bogʻlaydi va quyidagi maʼno turlariga boʻlinadi:

1. Biriktiruv bogʻlovchilar: va, hamda
2. Zidlov bogʻlovchilar: ammo, lekin, biroq
3. Ayiruv bogʻlovchilar: yo, yoki, goh..., goh..., dam..., dam.. kabi

Bogʻlovchining adabiyotlarda tabiatiga koʻra quyidagi guruhlarga ajratilgan: 1) sof bogʻlovchi; 2) vazifadosh bogʻlovchi 3. Bogʻlovchilarning bunday guruhlanishi baʼzi adabiyotlarda bogʻlovchilarning kelib chiqishiga koʻra turlari shaklida beriladi.

Bogʻlovchilar ham xuddi koʻmakchilar kabi sof va vazifadosh turlarga ajraladi. Faqat bogʻlovchi vazifasini bajaruvchi yordamchi soʻzlar sof bogʻlovchilar hisoblanadi: va, lekin, ammo, biroq kabi. Vazifadosh bogʻlovchilar esa bir oʻrinda bogʻlovchi, boshqa oʻrinda koʻmakchi, yuklama yoki modal soʻz vazifasida keladi. Masalan: Yozda Buxoroga qarindoshlarimizni koʻrgani bordik ham (bogʻlovchi) tarixiy obidalarni tomosha qildik4. Yuqorida keltirilgan fikrlardan ham koʻrinib turibdiki, faqat bogʻlovchiga xos vazifa bajaruvchi yordamchi soʻzlar sof bogʻlovchilar deb ataladi. Ularga: va, lekin, ammo, yo, goh..., goh..., shu singari bogʻlovchilar kiradi. Vazifadosh bogʻlovchilar deyilganda kelib chiqishi boshqa soʻz turkumiga oid soʻz lekin bazi oʻrinlarda bogʻlovchi vazifasini bajaradigan soʻzlar tushuniladi. Masalan: bilan koʻmakchi: -u, -yu, -da, na..., na..., ham yuklamalari; balki modal soʻzi va shu kabilar. Vazifadosh bogʻlovchilarning funksional-stilistik xususiyatlari oʻziga xosdir. Koʻp hollarda stilistik maʼno faqat uslubiy xoslangan soʻzlarda borday, aslida bunday emas.

Stilistik maʼno faqat uslubiy xoslangan soʻzlardagina emas, balki tildagi barcha soʻzlarda mavjud boʻladi. Ayrim soʻzlarda potensial ravishda bor boʻlgan ushbu maʼno kontekstda, soʻzning oʻzaro aloqasi natijasida namoyon boʻladi5.

Bilan soʻzi oʻzining asosiy koʻmakchilik vazifasidan tashqari, biriktiruvchi bogʻlovchi vazifasida ham kelishi mumkin6. Masalan: Oyim bilan dadam oʻrtasida boʻlib oʻtgan janjal taʼsir etdi chamasi, buning hammasini yana bir esladim. Bilan yordamchisi sof biriktiruv bogʻlovchi hisoblangan va, hamda bogʻlovchilarning birgalik hamda tenglik maʼnolarini ifodalaganda biriktiruv bogʻlovchisi vazifasini bajaradi. Masalan: 1 Eshikdan kiraverishdagi divanga oʻtirib niny bilan kolbasani tushirayotgan Kuloyans ogʻzidagini yuta turib gʻalati jilmayib qoʻydi. [O.Yoqubov.Muqaddas q-si10] 2. Toʻlagan bilan

Kuloyans baravar stullarni surib, yaqinroq o'tirishdi.[O.Yoqubov.Muqaddas q-si13] bilan yordamchisi mazkur misollarning birinchisida birgalik, ikkinchi misolda esa tenglik ma'nosida kelmoqda. Shu sababdan bilan ko'makchisi va, hamda bog'lovchilariga sinonim bo'lib vazifadosh bog'lovchi vazifasini bajarib kelgan.

- na..., na... yuklamasi: na otam bor, na onam bor.

Na...na... yordamchisining yuklama ekanligi R.Rasulovning O'zbek tilida yordamchi so'zlarning semantik-grammatik xususiyatlari asarida atroflicha bayon etilgan7.

Hozirgi adabiy o'zbek tili (R. Sayfullaeva va boshqalar, Fan-texnologiya. T. 2010. 404) darsligida bu yordamchi so'z bog'lovchi-yuklama deb keltirib o'tilgan. Mualliflarning fikricha, ham...ham biriktiruv bog'lovchisi ta'kid qo'shimcha ma'no bo'yog'iga ega, na..., na... esa inkor ma'nosini ifodalash uchun ishlatiladi, -mi so'roq-taajjub yuklamasi esa gap tarkibida bog'lash vazifasini bajaradi. Shu sababdan bular bog'lovchi-yuklama hisoblanadi8. Na...na... yordamchisi qo'llangan gapning kesimi tasdiq shaklda bo'lsa u holda bu so'z vazifadosh bog'lovchi hisoblanadi. Masalan: Lekin, u mahallar, oltmishinchi yillarning boshlarida uydirma shior atrofida qancha shov-shular, qancha dabdabalar bo'lgan, bu haqda yozmagan na birorta gazeta, na radio, na televidenie qolgandi. [O.Yoqubov.Muqaddas q-si14] "Menda na yigitlik izzat-nafsi, na g'urur, na iroda qoldi" - deb o'yladim ichimda. [O.Yoqubov.Muqaddas q-si 22]

Biz nimagadir bu xilvat joylarda to'xtamas, to'xtashni na u, na men taklif qilardik. [O.Yoqubov.Muqaddas q-si 22]

Keltirilgan misollarda na...na... yordamchisi yuklama yoki vazifadosh bog'lovchi ekanligi gaplarning kesimi tasdiq yoki inkor shaklda ekanligiga bog'liqdir. Shu kabi xususiyatlar ham na..., na... yordamchisining funksional xususiyatlaridan biridir.

- balki modal so'zi ham vazifadosh bog'lovchi vazifasida kelishi mumkin. Masalan: Bu gaplar qulog'imga kirmas, balki battar g'ashimga tegardi.

Balki so'zi gumon mazmunli gaplarda, zid mazmunli qismlarga ega gapda gumon, qarama-qarshilik ma'nosini ta'kidlash uchun ishlatiladi9.

Balki so'zi ko'pincha zidlov bog'lovchisi vazifasida keladi. O'zbek tilining izohli lug'atida ham balki so'zi zida ma'noli gaplarni, gal bo'laklarini bir-biriga bog'lash, qiyoslash uchun xizmat qiluvchi so'z, hamda gumon, taxmin ma'nolarini bildirgan modal so'z sifatida bayon etilgan. Ko'p adabiyotlarda modal so'zlar gapning boshida kelganda, undan keyin, gapning o'rtasida kelsa, har ikki tomondan, gap oxirida kelganda undan oldin vergul qo'yilishi aytiladi.

Modal so'zlar gap boshida kelganda, undan so'ng, gap o'rtasida har ikki tomondan, gap oxirida kelganda esa undan oldin vergul bilan ajratib yoziladi10. Biz kuzatishlarimiz davomida balki so'zini har ikkala tomondan vergul qo'yilgan holatini uchratmadik. Aksariyat hollarda balki so'zidan oldin vergul qo'yilgan bunday holat bu so'zni gapning o'rtasida kelganda ko'proq vazifadosh bog'lovchi bo'lib kelishidan dalolat beradi. Chunki

ammo, lekin, biroq bog'lovchilari gapda qo'llanganda odatda bu bog'lovchilardan oldin vergul qo'yiladi. Masalan: Mening familiyam ro'yhating or'tasida, balki undan ham oldinroqda bo'lishi kerak edi. [O.Yoqubov.Muqaddas q-si. 26]

Ta'kid yuklamasi (-ku, -da, -u, -yu) gapda ifodalagan biror voqeani ta'kidlash uchun qo'llaniladi: Sobir-ku keldi. Takid yuklamasi hisoblangan -u, -yu qo'shimcha shakldagi yuklama faqat ta'kid ma'nosini ifodalashdan tashqari bog'lovchi vazifasida ham keladi. -ku bog'lovchi vazifasini bajarganida zidlov bog'lovchisiga ko'chgan -u, -yu yuklamalari bilan ham sinonimlik hosil qiladi.

Shuningdek, -u, (-yu), -da, ham, -a yuklamasi, ba'zan ravishi ham bog'lovchi vazifasida kela oladi. Ayrim so'zning tabiatidan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, bog'lovchining miqdori, ularning mohiyati, turi hanuzgacha aniq belgilanganicha yo'q. Bog'lovchi-yuklama, ko'makchi-bog'lovchi, ko'makchi-yuklama kabilar - til tizimida yordamchi so'z turkumiga xos bo'lgan "oraliq-uchinchi"11.

O'zbek tili bog'lovchisining ma'no xususiyati tamomila boshqacha, ularni turkona tahlil etish, bog'lovchiga oid masalalarni ilmiy hal bugungi kunda tilshunosligimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biriga aylangan.

Xulosa o'rnida aytganda, bilan, na.., na.., -u, -yu yordamchilari balki modal so'zi turli xil ma'noda qo'llana olishi va bog'lovchi vazifasida qo'llanishi uning o'ziga xos funksional-stilistik xususiyatga ega ekanligini ifodalaydi. Gaplarda qo'llanadigan bu kabi vazifadosh bog'lovchisini o'rganish til birliklarining o'z xususiyatlarini yanada oydinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- 1 Rahmatullayev Shu. Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent "Universitet" 2006-yil
- 2 Hozirgi adabiy o'zbek tili, II tomlik, I tom T.: 1966 yil -360-bet; Mirzayev M. Usmonov S. Rasulov I. O'zbek tili - T.: O'qituvchi, 1978. - 356 b; Shoabdurahmonov Sh. Asqarova M. Xojiyev A. Rasulov I. Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili, - 1-qism. - T.: O'qituvchi, 1980 - 448 b
- 3 Mengliyev B.R va boshqalar Ona tili... Qomus. - Toshkent. 2009-yil, 111- bet
- 4 Mengliyev B.R va boshqalar Ona tili... Qomus. - Toshkent. 2009-yil, 111- bet; Mahmudov N. va boshqalar Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. - T.: Ma'naviyat, 2005. - 128 b.
5. Xudoyberganova D. Til. Tafakkur. Madaniya/ilmiy risola/ - tosh: Nodirabegim, 2020. - 120b.

6 Shoabdurahmonov Sh. Asqarova M. Xojiyev A. Rasulov I. Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili - 1- qism T.: O'qituvchi, 1980 - 448 b. Faxri Kamol taxriri ostida. Hozirgi zamon o'zbek tili. 1957-yil.

7 Sayfullaeva R. va boshqalar, Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent. 2010-yil.

8 Sayfullaeva R. va boshqalar, Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent. 2010-yil; Faxri Kamol taxriri ostida Hozirgi zamon o'zbek tili 1957-yil

9 Maxmudov N. va boshqalar. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktabining 7- sinfi uchun darslik . -T.: Ma'naviyat 2005. -128b. Shomaqsudov A. Rasulov I. Qo'ng'urov R. Rustamov X. O'zbek tili stilistikasi. -T.: O'qituvchi, 1983.

10 Sayfullaeva R. va boshqalar, Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent. 2010-yil.

11 Sayfullaeva R. va boshqalar, Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent. 2010-yil.

